

ПУБЛІЦИСТИКА ПАВЛА ЧИЖЕВСЬКОГО: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА СМИСЛИ

Валентина Піскун

OPINION JOURNALISM BY PAVLO CHYZHEVSKYI: MAIN IDEAS AND MEANINGS

Valentyna Piskun

The article analyzes the journalistic works of the prominent Ukrainian activist Pavlo Ivanovych Chyzhevskyi (1860–1925). He was a deputy of the First State Duma of the Russian Empire, an active member of the national liberation movement, a member of the Ukrainian Central Council, the head of the extraordinary trade and financial mission in Austria, Switzerland; the Minister of Finance of the Ukrainian People’s Republic in exile. Most of his articles were published in the *Volya* magazine in 1920–1921. The most significant are: “Fundamentals of Ukrainian Statehood”, “Agrarian Question in Ukraine (its historical and economic fundamentals)”. The main ideas advocated and defended by the author: giving land to the Ukrainian peasantry; private property as the basis of a person’s independence from various circumstances in life, property gives a person freedom and the opportunity to raise a cultural level, forms self-awareness and knowledge of the life values and a strong connection with the homeland. He considered the Ukrainian peasantry to be an important component of social development and as a social status that is most interested in the existence of an independent Ukrainian state. He developed the basic principles of the economic, social and territorial organization of the state based on the principle of federalization of lands (regions) and equality of all settlements: cities, towns and villages. He criticized V. Vynnychenko for distorting historical facts in the work “Revival of the Nation” and condemned his behavior, his toleration of the Russian Bilshovyks, in particular; he badly criticized those politicians who took advantage of the state property and finances. He called them “state cats”. Published satirical works under the pseudonym “Tsipkivets”.

Keywords: Pavlo Chyzhevskiy, journalistic articles, land use, property, state, local self-government, independence of Ukraine.

В українському суспільно-політичному житті кінця ХІХ – першої третини ХХ століття постать Павла Івановича Чижевського вирізняється різноплановістю задіяння у національно визначальних проєктах, відданістю справі модернізації українського суспільного та економічного простору. Актуальність дослідження окреслюється необхідністю розглянути політичну думку автора як дію в історії й як фактор розвитку інтелектуальної історії, носіями якої були українці, а одним із них – Павло Чижевський. Окрім того, автор у статтях подав деякі уточнення щодо подій Української революції (1917–1923 рр.), які є важливими для розуміння тогочасних суспільних процесів.

Основні завдання даного дослідження полягають у необхідності актуалізації публіцистичної спадщини П. Чижевського, оскільки окремі роздуми автора не втратили своєї актуальності й нині. Окрім того, для розвитку сучасного самоврядування в Україні будуть корисними деякі рекомендації, висловлені автором, щодо практики місцевого самоврядування й державного управління.

Методологічною основою для дослідження проблеми є інтелектуальна та особистісна історія. Розуміння того, що “минуле, від якого ми віддалилися, – це людське минуле” і “те, що історія хоче пояснити й зрозуміти його в остаточній істинності, – це люди”¹. Тобто, особистість розглядаємо як носія певних цінностей, знань й практики сутнісного впливу на суспільний розвиток. Павло Чижевський не був публіцистом у прямому розумінні. Публіцистичні праці для нього це, передовсім, просвітницька діяльність серед населення та намагання через публікацію популярних статей донести до ширшого кола людей необхідність звернути увагу на економічну та самоорганізаційну складову діяльності громад у процесі державного будівництва. І ось у цьому дослідницькому полі його постать постає як особлива не лише на тлі своєї доби, а й вирізняється тим, що його ідеї виявилися, певною мірою, перспективними й для сучасності.

У повноті своїй публіцистична спадщина П. Чижевського не досліджувалася науковцями. Окремі статті з його доробку згадуються

¹ Поль РІКЕР, *Історія та істина / Пер. з фр. В. Й. Шовкуна*, Київ, 2001, с. 36.

при висвітленні біографії: Т. Пустовітом², Л. Бабенко³. Д. А. Габінет детально охарактеризував державно-правові погляди Павла Івановича, проаналізувавши його роботу “Основи української державности”⁴. Деякі аспекти його діяльності як депутата І Державної думи дослідив В. Милько⁵.

Павло Чижевський народився 6 вересня (25 серпня ст. стилю) 1860 року. Походив зі спадкових дворян Полтавської губернії, православного віросповідання. В Державному архіві м. Києва у фонді 16 Київського університету, фізико-математичного факультету зберігається Особова справа студента Чижевського П. І., з якої дізнаємося, що його було зараховано до університету “вільним слухачем”. Документ складено 15 жовтня 1881 року⁶. Загалом в особовій справі хронологія збережених документів за 1881–1883 рр. Відомо, що Павло Іванович мав різносторонню освіту: у 1877 р. закінчив Петровсько-Полтавський кадетський корпус⁷, Миколаївське інженерне училище⁸, був вільним слухачем університету Св. Володимира в Києві (1881–1883), отримав диплом магістра хімії; навчався в Женевському університеті, де захистив диплом доктора фізичних наук. Під час навчання

² ТАРАС ПУСТОВІТ, *Український посол з Полтавщини (штрихи до біографії Павла Чижевського)*, [у:] “Полтавська петлюріана”, Полтава, 2001, ч. 4. Матеріали п’ятих Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 25 травня 2001 р., с. 78–106.

³ Л. Л. БАБЕНКО, *Громадсько-політична діяльність Павла Івановича Чижевського*, [у:] *Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір: зб. наук. статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–25 вересня 2020 року)*, Полтава, 2020, с. 182–189.

⁴ Д. А. ГАБІНЕТ, *Відображення ідей про форму української держави в державно-правових поглядах П. І. Чижевського*, [у:] “Часопис Київського університету права”, 2011, ч. 4, с. 71–74 http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_4/71.pdf.

⁵ В. МИЛЬКО, *Українське представництво в Державній Думі Російської імперії (1906–1917) / відп. ред. О. П. Реснт*, Київ, 2016, с. 53, 71–75.

⁶ Державний архів м. Києва, ф. 16, оп. 465, спр. 4499, арк. 1–9.

⁷ *Список кадетам, окончившим курс Петровско-Полтавского кадетского корпуса и Петровско-Полтавской военной гимназии с 1876 по 1881 г.* [у:] *И. Ф. Павловский, Исторический очерк Петровского Полтавского Кадетского Корпуса (1840–1890) по официальным данным*, Полтава, 1890. http://histpol.pl.ua/ru/?option=com_content&view=article&id=4343.

⁸ Державний архів м. Києва, ф. 16, оп. 465, спр. 4499, арк. 7.

в Женеві познайомився з Михайлом Драгомановим і відтоді й до самої смерті його життя нероздільно пов'язане з українським громадським рухом.

До українського суспільно-політичного життя Павло Чижевський органічно долучився в середині 1880-х років, а на початку ХХ ст. став одним із активних його учасників. Серед когорти визначних діячів Наддніпрянщини він вирізнявся раціональністю мислення й, за словами Є. Чикаленка, – "...він, як громадська людина, дошпортувався до всього"⁹.

Вихід П. Чижевського на загальноросійську політичну арену пов'язаний із виборами до першої Державної думи у лютому – березні 1906 року. Серед 102 депутатів від 9 українських губерній подибуємо й представника "Україно-Демокр. Партії" повітового і губернського "гласного" Павла Івановича Чижевського¹⁰. Виборчий блок українських партій із конституційно-демократичною партією складено було в Києві, Одесі, Полтаві, Чернігові, "де українські депутати пройшли як члени партії народної свободи; за таких виборчих комбінацій пройшли в Думу видатні українці, як І. Л. Шраг, П. І. Чижевський, А. В. Вязлов, М. Ф. Біляшевський"¹¹. Перше засідання Думи відбулося 27 квітня 1906 року, а всього вона пропрацювала 72 дні. У Думі було створено українську фракцію. "1 травня відбулися установчі збори фракції, до якої за короткий час вступило 44 члени. На голову обрано чернігівського депутата І. Шрага, до фракційного бюро – П. Чижевського, В. Шемета та кількох селян... На сих зборах утворено дві комісії. Одна – «комісія для оборони й наступу» – мала через друковане слово ширити засади автономії та обороняти сі засади. До комісії запрошено: од українців П. Чижевського та М. Ковалевського, од поляків – О. Ледницького, од великоросів – В. Обнінського"¹². Друкованим органом фракції фактично став "Українській вѣстник".

⁹ Євген Чикаленко – Петру Стебницькому. 9 березня 1910 р. [у:] С. Чикаленко і П. Стебницький. *Листування. 1901–1922 роки / Упорядкування: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко. Вст. стаття: Н. Миронець, І. Старовойтенко*, Київ (Темпора), 2008, с. 181.

¹⁰ *Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов*, Москва ("Возрождение"), 1906, с. 63. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc.pdf>.

¹¹ О. Лотоцький, *Сторінки минулого*, ч. 3, Варшава, 1934, с. 8.

¹² *Ibid.*, с. 14.

Початок публіцистичної діяльності П. Чижевського припадає на 1906 р., коли в часописі “Рідний край” з’явилися перші публікації “Група автономістів-федералістів”, “З Державної Думи”. Ці публікації мали інформаційний характер. Одним із важливих напрямків, на якому зосередив свою увагу Павло Іванович як депутат, було, в тому числі, й аграрне питання. Він брав активну участь у дискусіях в українському політичному клубі в Петербурзі, про що також засвідчив М. Грушевський у своєму “Щоденнику”. 16 (29) травня він записав: “Ввечері знов в українському політичному клубі – дискусія аграрна”¹³. Серед учасників дискусії був і П. Чижевський. І хоча М. Грушевський не зі всіма тезами останнього погоджувався, все ж відзначав його обізнаність у цій сфері. Аграрне питання в Україні Павло Іванович вважав важливою проблемою державотворчого характеру. Ним він почав перейматися відтоді як за дорученням земства у 1896 році побував у Західній Європі, де вивчав справу організації хлібної торгівлі, удосконалював теоретичні та практичні знання з економіки і фінансів. Розуміння того, що Україна є сільськогосподарською країною, підштовхувало до висновку, що земельне питання є визначальним у процесі державотворення.

У І Державній думі П. Чижевський працював в аграрній комісії. Про свою роботу інформував одну із українських газет “Громадську думку”. 17 травня 1906 р. газета повідомляла читачів: “Відомости про думу подають послі Ілля Шраг, Володимир Шемет, Павло Чижевський та инш.”¹⁴. Павло Іванович був і серед тих 37 депутатів, які подавали заяву в Державну думу в земельній справі. Пізніше підписав “Виборзьку відозву”, в якій йшлося про можливості наділення селян землею за рахунок “казенних, монастирських, церковних і приватновласницьких земель”¹⁵. Загалом під відозвою поставили підписи 187 колишніх депутатів, з них 47 з України. Проте уряд не підтримав пропозицію депутатів у розв’язанні земельного та інших гострих суспільних питань, і дума 8 (20) липня була розпущена. Депутатів звинуватили у підбурюванні населення до непокори владі. Упродовж

¹³ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Щоденник (1902–1914 рр.): У двох томах*, т. I (1902–1907) / Упоряд., вступна стаття, коментарі С. Панькова, науковий редактор І. Гирич, Київ, 2021, с. 289.

¹⁴ “Громадська думка”, 1906, № 112, 17 травня, с. 2.

¹⁵ *Выборгское воззвание*. <https://www.wikiwand.com/ru/>

грудня 1907 – січня 1908 р. відбувся судовий процес над 169 звинуваченими – колишніми депутатами I Державної Думи. Як наслідок 156 із них були засуджені до тримісячного ув'язнення. Й хоча згодом їх відпустили, але балотуватися в наступних виборах їм було заборонено¹⁶.

Проте П. Чижевський не припинив популяризаційної роботи серед населення, допомагав депутатам з України, які були обрані до II та III думи. Особливу увагу він приділяв виборам до Державної думи, оскільки вважав, що шляхом знання виборчої процедури й обрання достойних депутатів можна добитись відповідного успіху в досягненні поставленого завдання – наділення селян землею. У такий спосіб закладати підґрунтя для здійснення головної мети – побудови власної держави. У 1912 р. він підготував спеціальну брошуру “Як вибрати послів до Державної Думи”. Газета “Рада” 28 березня повідомляла: “При цім числі «Ради» розсилається всім передплатникам додатком № 67 Селянської бібліотеки: «Як вибрати послів до Державної Думи», написав П. Чижевський”. Коли б хто не одержав додатку прохаємо повідомити про це негайно контору “Рада”¹⁷. У тому ж числі газети було опубліковано й коротку інформацію про видання. Автор, що приховався під криптонімом М. С. наголошував: “Автор, видно, добре знає виборчі закони, гаразд обзнайомлений з поясненням сенату та міністерства внутрішніх справ... Написано книжечку доброю популярною мовою, гарно систематизовано весь законодавчий матеріал, так що весь надзвичайно плутаний виборчий закон легко буде зрозуміти темному читачеві, для котрого і призначена ця книжечка”¹⁸. Книжечка також була видана й російською мовою¹⁹. Влада чітко стежила за тим, щоб населення і в подальшому перебувало під впливом виключно проросійських партій та залишалося в незнанні власних можливостей. Так, уже 29 березня 1912 р. під грифом “секретно” в усі повіти Чернігівської губернії, повітовим ісправникам було надіслано номерні розпорядження такого змісту: “Получены

¹⁶ Див.: О. Лотоцький, *Сторінки минулого*, с. 11.

¹⁷ “Рада”, (1912), 15 марта (28 березня), № 62, с. 1.

¹⁸ М. С., *Селянська бібліотека № 67. Як вибрати послів до Державної Думи? Написав Павло Чижевський (член I-ої Державної Думи)*, Київ, 1912, 60 стор. Ціна 5 коп., с. 4.

¹⁹ *Выборы в Государственную думу: Общедоступное изложение законов и разъяснений о выборах*, Киев, 1912.

сведения, что в последнее время среди сельского населения распространяются брошюры на малороссийском языке, под заглавием «Селянська бібліотека № 67. Як вибрати послів до Державної Думи». Написав Павло Чижевський, /член I-ої Держ. Думи/. Сообщая о сем, прошу распоряжения о тщательном наблюдении к недопущению распространения в вверенных вам уездах подобных брошюр, принять меры к секретному выяснению распространителей таковых. В случае обнаружения сказанных брошюр, отобрать их и сообщить мне с препровождением последних. Генерал-майор /підпис/»²⁰.

П. Чижевський також вважав, що практична робота в галузі народної освіти є важливим чинником для розвитку суспільства й успіху національних рухів. Першочерговим завданням вбачав необхідність запровадження початкової школи рідною мовою. У той час як російські ліберальні політики, хоча й підтримували запровадження обов'язкової початкової школи, проте наголошували, що вона має бути суто російською й для народів “не російської мови”. З метою привернення уваги до освітнього питання Павло Іванович підготував збірку, в якій роз'яснював, яку роль відіграє земство в освітньому процесі²¹. Загалом був переконаний, що земства є одним із

ефективних органів управління громадами. Саме вони успішно справлялися як із господарськими питаннями, так із освітніми, в межах своїх компетенцій, спираючись на допомогу кооперації.

У 1916 р. П. Чижевський написав брошуру “Чому наша земля зветься Україною”. Про це довідуємося із повідомлення начальника Полтавського губернського жандармського управління від 23 червня

²⁰ ЦДІАК України, ф. 1439, оп. I, спр. 1388, арк. 3.

²¹ *Всеобщее обучение и земство / сост. П. И. Чижевский*, Санкт-Петербург (Спр.-пед. бюро Лиги образования), 1910, 188 с.

1916 р. “про накладення арешту на видрукувану в Москві брошуру члена УСДРП Чижевського П. І. «Чому наша земля зветься Україною»”²². На жаль цю брошуру поки що не вдалося розшукати.

Як російська імперська система, так і більшовики, які захопили владу в центрах Росії в жовтні 1917 р., основну ставку робили на фрагментацію суспільства для унеможливлення його спротиву загарбникам. Павло Чижевський ще замолоду запізнав антилюдську систему, яка існувала в царській Росії. Адже тільки за те, що перевозив заборонену літературу практично рік провів у київській в’язниці та три роки на засланні в м. Березові Тобольської губернії, де й підточив своє здоров’я. Згодом, працюючи в м. Олександрівську, Петербурзі, Полтаві, він зрозумів, що одним із негативних наслідків розвитку суспільства є визиск державою найбільш органічно працездатної, але безправної й мало освіченої частини українського населення – селянства. Він намагався, в силу своїх можливостей, сприяти подоланню наслідків імперської експлуатації в період революції як член Центральної Ради й привнести в економіку України раціональні способи її розвитку. На відміну від багатьох діячів Української революції, які звинувачували українське селянство у відсутності національної свідомості, П. Чижевський у статті “Основи української державности” зробив важливий висновок: “Селяне були у всі часи, і майже скрізь, верствою громадянства, найбільш придатною до державного будівництва. І це цілком зрозуміло, бо ґрунтом для існування держави є земля, територія: нема землі – нема й не може бути держави. Інші верстви громадянства не так міцно прив’язані до місцевости чи до землі, а через те не так міцно зв’язані й з державою... А селянин почуває себе власним міністром фінансів; за добробут родини сам відповідає”²³.

У 1921 р. П. Чижевський написав розлогу статтю “Аграрне питання на Україні (Історичні й економічні його підвалини)”. У ній він дав ретельний економічний аналіз прибутків, які отримували українські селяни від своєї праці на землі. “На одну душу селянської людности на Україні припадало прибутку 27.75 карбованця. А позаяк нормальна вартість франка перед війною була 0.375 карбованця, то прибуток нашої селянської душі від сільського господарства підносився тоді

²² ЦДІАК, ф. 321, оп. І, спр. 239, арк. 88.

²³ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Основи української державности*, Відень – Київ, 1921, с. 14.

до 74 франків. На ці гроші треба було придбати: чоботи, черевики, одягу, освітлення, різне сільсько-господарське приладдя, с.-господ. машини; треба було ремонтувати будинки й держати в порядку різне хатнє приладдя; треба було, нарешті, задовольняти культурно-просвітні потреби, і т. д. На ті ж гроші треба було виконати й усі обов'язки перед державою й громадянськими установами, вартість яких підносились перед війною до 10 карбованців, чи 26.67 франків, на душу”²⁴. Порівнюючи прибуток українського й німецького селянина він підкреслює, що прибуток останнього складає з того самого розрахунку “80 карбованців, або 213.33 франків на душу”. “На Україні 100 душ сільської людности годує 15 душ мійської людности, а в Німеччині 100 душ сільської годує 100 душ мійської. Через те німецький селянин, маючи у себе під боком такого численного й заможного споживача-покупця, має змогу вибрати між сільсько-господарськими культурами найбільш прибуточні – такі, над якими він найкраще зможе використати свою працю, а саме – інтензивні культури: садівництво, городництво, скотарство; і т. и. Таку програму не дуже тяжко виконати німецькому селянинові, бо він має для того культурно-просвітні й технічні засоби та ще в добавку сприяючі умовини відносно закордонної конкуренції, позаяк далеко тяжче діставати з закордону наприклад городовину чи скот, ніж хліб. Крім того, коли на Україні продукти сільського господарства дешеві, то продукти фабричні дорогі; а в Німеччині саме навпаки: перші дорогі, а другі дешеві; і німецький селянин витрачує менші гроші, ніж український, щоб придбати ту-ж саму кількість потрібного для себе й свого господарства краму”. Аналізуючи систему землекористування, підкреслює, що через брак землі й інтенсивного ведення господарювання український селянин змушений був найматися на роботу до землевласника. Саме про таку систему експлуатації Чижевський наголошує “Український селянин-робітник – це крам, що продавався по найнижчій ціні, яку тільки хотів заплатити за його покупець. А про умовини праці краще й не питать: ціла доба, усі 24 години доби належали землевласнику!”²⁵ Питання взаємин “землевласник – селянин” Чижевський також пов’я-

²⁴ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Аграрне питання на Україні (Історичні й економічні його підвалини)*, [у:] “Воля”, 1921, ч. 6–8, (1921), с. 187–191 <https://uk.wikisource.org/w/index.php>

²⁵ *Op. cit.*

зував із процесами державотворення й зробив суттєвий висновок: “коли селянин не почуває, що земля приватного власника була пограбована у його, селянина, – коли приватна земельна власність не досягає розмірів величезних латифундій, – спільна праця коло державного будівництва є можливою і навіть дуже корисною”²⁶. За його підрахунками “Загальна площа української землі – 850.000 квадратних кілометрів. Загальне число людности, що живе на цій площі, – 45,600.000 душ, або 53.6 душ на квадр. кілометр. Як і скрізь, ця людність розподілилася між селами і містами, при чому в містах живе тільки 5,928.000 душ чи 13%, а в селах 39,672.000 або 87%”... Земля – це майже єдиний ґрунт, на якому будується добробут українського селянства, добробут чотирьох п'ятих частин українського народу, економічний стан української держави. Уже з самого цього факту видно, яке велике значіння на Україні має земля, хліборобство, сільсько-господарська промисловість... на одну душу припадає землі (лічучи чоловіків, жінок і дітей) 2.14 гектара (*тобто, це була гіпотетична розрахункова цифра – В. П.*). Але-ж не вся земля належала до революції працюючому селянству, яке на землі сидить і її обробляє. Коло третини землі на Україні належало заможним власникам та великим панам, значна частина з яких чужинецького походження – Москалі (Великороси), Поляки, Німці, Румуни й інші. Усі ці власники, посідаючи українську землю й користуючись працею українського селянства, діставали від землі великі прибутки”²⁷. Він також наголошував, що реально більшість українського селянства була малоземельною, оскільки на душу населення припадало тільки по 0.9 гектара землі, що своєю чергою породжувало несправедливість у розподілі та незадоволення населення. Вихід із того становища, що склалося в земельному питанні в Україні, вважав можливим у таких спрямуваннях: наділення селян землею й інтенсифікація сільського господарства за рахунок урізноманітнення посівних культур, садівництва, городництва. Окрім того, важливого значення надавав освіті й просвітництву серед українського селянства. І тут, на його думку, важливу роль відіграло земство, як громадська ініціатива й самоорганізована спільнота, де селянству також відводилася важлива роль. З

²⁶ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Основи української державности*, с. 16.

²⁷ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Аграрне питання на Україні...*, с. 187.

цією метою Павло Іванович провадив роз'яснювальну роботу, публікував популярні брошури тощо.

Своєрідним підсумком бачення П. Чижевським аграрного (земельного) питання стала його стаття-спогад у львівському “Літературно-науковому вістнику” за 1924 рік й має назву “Сила власности”²⁸. Власність як таку він вважав основою незалежності людини від різних обставин у житті, власність – дає людині свободу й можливість підвищувати свій культурний рівень, формує її самосвідомість й пізнання цінностей життя та міцний зв’язок із батьківщиною.

Державне будівництво

У добу Української революції Павло Чижевський активно включився в процес державотворення. Його було делеговано від Полтавської губернії до Центральної Ради. Як політичний діяч належав до УПСФ, був членом ЦК партії. У січні 1919 р., враховуючи його досвід роботи за кордоном, призначений Головою Надзвичайної Торгово-Фінансової Місії до Франції, Італії, Бельгії та Швейцарії. Йому доручалося встановлювати зв’язки з представниками капіталу; домогтися надання урядами зазначених країн фінансової допомоги УНР. І навіть уже після смерті Павла Івановича деякі проекти продовжували бути актуальними. 13.VII/1925 р. Микита Шаповал записав у “Щоденнику”: “В Женеві матеріально підтримує Петлюру якийсь банк, заангажований ще раніш Чижевським, котрий в тому банкові здобував гроші для УНР”²⁹. Проте реалізувати всі побажання уряду й плани самого голови місії так і не вдалося через поразку українського війська. Уряд УНР з кінця листопада 1920 р. опинився в еміграції. Також підупав його авторитет серед населення України через неспроможність дати відсіч російським більшовикам.

У такій складній обстановці П. Чижевський намагається знайти вихід. 24 квітня 1920 року він публікує своєрідну програмову статтю “Український Передпарламент”. Праця цікава тим, що автор не лише

²⁸ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Сила власности*, [у:] “Літературно-науковий вістник”, 1924, т. 82, ч. 3–4, с. 247–260.

²⁹ М. ШАПОВАЛ, *Щоденник від 1 січня 1925 р. до 22 лютого 1932 р. II частина. Упорядкував інж. Сава Зеркаль. Накладом упорядника*. Видала Українська Громада ім. М. Шаповала в Новім Йорку, 1958, с. 12.

констатує факт розшматування української території сусідніми державами, показує втрату авторитету уряду “не тільки перед українським і всесвітнім громадянством, а й – навіть перед підвладними йому інституціями і приватними особами”³⁰, а й намагається подати реальні пропозиції виходу із скрутного становища. Він пропонує скликати всеукраїнський майданчик для дискусії – Передпарламент поза межами України. Робить розрахунок грошових витрат на його утримання у Відні чи Женеві, подає пропозиції представництва від кожного регіону й громадських та кооперативних установ. Констатує: “Ми може де чому уже й навчилися за недовгий час нашого державного життя; взнали що треба робить, а головним чином – чого не треба. Потрібна тільки згода, бажання спільно працювати над будуванням держави”³¹. 7 липня 1920 р. пише розлогого листа Голові Української дипломатичної місії в Сполучених Державах Північної Америки Юліану Бачинському. Змальовує різні варіанти подальшої боротьби за незалежну Україну й не виключає того варіанту, що “ми, коли Польсько-Українська згода банкрутує, знову й на довгі, може, роки підпадемо під владу Москівщини... У другому випадкові ми опинились би зовсім без своєї держави і повинні б були, шляхом міцної, єдиної, позапартійної організації всесвітнього українського громадянства збудувати Українську державу в етнографічних межах. От же в обох випадках – і в кращому, і в гіршому, нагальна потрібність всесвітнього обєднання української інтелігенції є очевидною”³². Сам Павло Іванович намагався всіляко допомагати Уряду УНР в еміграції. У найскрутніший його період став міністром фінансів і 4 березня 1922 р. погодив Меморандум уряду, в якому наголошувалося: “Сучасний уряд стоїть на ґрунті демократично-парламентського устрою Республіки з законним забезпеченням власности, промислу та прав робітничої класи, поступової парцеляції великої земельної власности та викуп за безземельних, строгої законности в усіх галузях державного життя та відповідальности всіх перед законом та правним судом”³³.

³⁰ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Український Передпарламент*, [у:] “Воля”, 1920, т. 2, ч. 3, 24 квітня, с. 113.

³¹ *Ibid.*, с. 116.

³² О. В. ТЕРЕЩЕНКО, *Дипломатична місія УНР у США в листах Юліана Бачинського*, [у:] “Архіви України”, 2015, № 6, с. 211.

³³ ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 47, арк. 15 зв.

Турбота про державний устрій України, віра в її майбутнє не покидала Чижевського до самої смерті. Однією з праць про ймовірний устрій держави стала стаття “Основи української державности”, яка спершу публікувалася у тижневику “Воля”, а згодом була видрукувана окремою відбиткою³⁴. На той час армія УНР уже була інтернована в таборах у Польщі, частково в Румунії й сам уряд перебував поза межами України. Добре розуміючи поточну ситуацію, ризики й загрози, перед якими опинилися українські політичні діячі, він у 5 розділах розглядає актуальні питання державотворення. Звернемо увагу на ті питання, які своєю увагою обійшов Д. А. Габінет. П. Чижевський високо цінував земства як самоврядні установи й земську інтелігенцію: статистиків, учителів, фельдшерів, кооперативних інструкторів. Наголошував: “На Полтавщині дрібні статистики були тільки українці. А кооперативні інструктори були Українці по всій Україні”³⁵. У розділі “4. Інтелігенція, «партії», меншости” робить висновки й цікаві узагальнення. Так, про сільську інтелігенцію пише: “Єдина хиба тих людей є та, що вони в свій час не зуміли бути демагогами, і через те залишилися позаду жвавого українського руху”³⁶. Роздумує й над питанням про ставлення меншостей до українського руху. “О скільки можна покладатися на українські меншости в процесі будування української держави – не можна з певністю сказати, бо енергійну отверту боротьбу за українське відродження провадили до цього часу тільки Українці”³⁷. Наводить статистику представників національних меншостей в Україні. Щодо майбутнього зросійщених малоросів, які працювали в різних державних установах, підкреслює, що вони так же вірно служитимуть Українській Державі, а от “решта Москалів ще на протязі довгих років буде ворожа Українській Державі. Про євреїв в останні часи писалося, що вони підтримують Українців, українську державність і т.д. Отже, на це покладатися нічого, бо євреї завше становилися в державі на боці дужчого: в колишній Російській Державі вони підтримували Москалів проти Українців, в Польщі так само Поляків проти Українців. Про поляків і казати нічого. І може

³⁴ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Основи української державности*, Відень–Київ (Вид-во “Наша воля”), 1921.

³⁵ *Ibid.*, с. 21.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, с. 24.

тільки від самих німців... можна чекати якоїсь допомоги. Таким чином в величезній праці коло будування Української Держави ми можемо покладатись переважно тільки на власні сили”³⁸. За його уявленнями майбутня Україна мала б складатися як конфедерація різних населених одиниць. “Насамперед повинно було б знищити принципіальну різницю між містом, містечком і сільською громадою, які б великі чи маленькі вони не були”³⁹. Як відомо російські більшовики заклали міну уповільненої дії – різницю між містом і селом не лише вкорінили на економічному й соціальному ґрунті, а й утвердили в свідомості людей наративи “вищості міської культури й недолугості сільської”, домінанти російської мови – мови міста й української – уполлідженої сільської.

Із-поміж багатьох діячів українського національно-визвольного руху, про кого згадує П. Чижевський, найбільшій критиці піддано В. Винниченка. У статті “Відродження нації” він гостро критикує першу частину відомої праці В. Винниченка “Відродження нації”. Посторінково зазначає помилки й хиби авторського бачення подій⁴⁰. Акцентує увагу на тому, що В. Винниченко у своїй праці випустив з уваги визначну роль Товариства українських поступовців у розвитку українського руху, неправдиво висловлювався про радикально-демократичну партію.

П. Чижевському було притаманне почуття гумору й деякого сарказму та політичної сатири щодо поведінки окремих діячів його сучасників. Деякі зі статей такого стибу він підписував псевдонімом “Ціпківець”. Під його гостре перо потрапив Володимир Винниченко. У статті “Інтеграл” він звертається до читача з запитанням – “Чи знаєте ви що таке інтеграл?”. Й намагається дати відповідь. “Та й справді знак її не нагадує ні плюса, ні мінуса, ні скобки, ні кореня, а хиба людину, яка дуже помилилася чи прибрехала і через те дуже стурбована, навіть стеряна. Ноги їй підігнулися, голова схилилася, спина трохи скрючилася, подібно французькому б (J), тільки дуже витягнутому. Подібно постаті п. Винниченка тоді, коли він довідався, що треба було орієнтуватися на большевиків, коли він орієнтувався на меншовиків, коли він побачив, що пошився (скидаю свого жовто-

³⁸ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Основи української державности*, с. 25.

³⁹ *Ibid.*, с. 28.

⁴⁰ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Відродження нації*, [у:] “Воля”, 1920, т. 2, ч. 2, с. 73–74.

блакитно колірового студентського кашкета, низько кланяюсь і прошу вибачення) у дурні... і сам себе почав стьобати як відома гоголівська удовиця⁴¹. В одному з фейлетонів Павло Іванович засуджує перекинчицтво як таке, коли політик підлаштовується то до більшовиків, то до українців⁴². Критикує він і тих політичних діячів, які піддалися спокусі розтрати державних коштів, називає їх “державними котами”. “Кіт державний призначається, щоб урядувати в державі, але найбільше він улюбляє злизувати вершки з різних смачних річей, які тільки знайдуться в державі й не втечуть від його ласого язика”⁴³.

Павло Чижевський був не байдужою людиною в сенсі ставлення до різних питань, які стосувалися України й українців. Так, у 1920 р. він вступив у полеміку з іменитим на той час дослідником Степаном Рудницьким. Опублікував у часописі “Воля” статтю (з приводу розправи С. Рудницького – “до основ українського націоналізму”)⁴⁴. Виокремлює ті питання, з приводу яких С. Рудницький критикує інтелігенцію Наддніпрянської України: “Бездітність або бодай малодітність панує дуже сильно головно серед верхів української інтелігенції. Інтелігенція тягнеться до міст, улаштовуючи своє життя некультурно й негігієнічно. Серед інтелігенції поширені подружжя з чужинцями в комбінаціях, дуже шкودливих для української раси. Українська інтелігенція не шанує моногамічного полового принципу й рохитує родину і т. д.”⁴⁵. Як відомо, Павло Іванович із дружиною Софією Рубісовою мали чотирьох синів: Костянтина, Григорія, Миколу й Леоніда; жили вони в с. Ціпки Гадяцького повіту й твердження Рудницького видалися йому несправедливими. По кожному пункту дає відповідь, наводячи приклади із Полтавщини. “Об’єктом моїх дослідів являються 15 українських родин, переважно з Полтавщини, – усі підряд, певні відомости про яких я маю. Ці родини належать до “верхів” української інтелігенції, бо з 30 голов родин (батьків та мате-

⁴¹ ЦІПКІВЕЦЬ, *Інтеграл*, “Воля”, 1920, т. 2, ч. 2, с. 87.

⁴² ЦІПКІВЕЦЬ, *Двоє розумних, а третій дурний (маленький фейлетон)*, [у:] “Воля”, 1920, т. 2, ч. 9, с. 370–371.

⁴³ ЦІПКІВЕЦЬ, *Державні коти*, [у:] “Воля”, 1920, т. 2, ч. 2, с. 174.

⁴⁴ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *З приводу розправи С. Рудницького – “до основ українського націоналізму”*, “Воля”, 1920, т. 2, 28 вересня, <https://zbruc.eu/node/100558>.

⁴⁵ *Ibid.*

рів) – 18 з вищою освітою (60%), 10 з середньою (33%), 3 з нижчою (7%). Усіх дітей ці родини мають 41, по 2.7 дитини на родину. При такому відношенню числа батьків до числа дітей не може бути й мови про малодітність інтелігенції, бо воно забезпечує подвійний населення за 25–30 років. З усього числа тих родин – 6 живе по губерським містам, 2 – по повітовим і 7 – на селах. Не можна, гадаю, на підставі тих чисел сказати, що інтелігенція претрється в міста. І коли, справді, майже половина родин повинна жити в великих містах, так примушує їх до того потреба заробітку”⁴⁶.

Олександр Лотоцький, який знав Павла Івановича з початку ХХ ст., дав розгорнуту оцінку діяльності цієї небуденної особистості. “Постать П. І. Чижевського займе в історії українського громадського життя почесне місце. Людина глибокого переконання й енергії, він завше оживлював ті ділянки життя, в яких брав участь. Натура рухлива, активна, він творив рух та акцію в тих справах, за які брався. Зломити його енергію незмогла ніяка сила, навіть тяжкий, гнітючий, безнадійний недуг”⁴⁷.

Отже, Павло Іванович Чижевський у публіцистичних працях зосередив головну увагу на таких основах українського державотворення: питання земельної власності й справедливого розподілу землі між її власниками й користувачами; підвищення ефективності землекористування за рахунок впровадження новітніх технологій та розширення спектру культивованих культур; рівномірного розподілу прибутку від збуту сільськогосподарської продукції; запровадження так званої федералізації, тобто розподілу відповідальності між центром і громадами за упорядкування територій й відповідальності між центральною владою і місцевою; піддавав нищівній критиці тих державних діячів, які не мали чітко визначеної проукраїнської позиції, та тих, хто ласий був до користування державним майном на власну користь.

Публіцистичні праці П. І. Чижевського різноматичні, але об’єднані бажанням автора вловити головну сутність тогочасного українського буття; вони проникнуті великою любов’ю до своєї батьківщини й устремлінням автора утвердити її незалежність.

⁴⁶ П. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *З приводу розправи С. Рудницького...*

⁴⁷ О. ЛОТОЦЬКИЙ, *Сторінки минулого*, с. 44.

References

BABENKO L. L., (2020), Hromadsko-politychna diialnist Pavla Ivanovycha Chyzhevskoho, [in:] Suchasni problemy natsionalno-kulturnoi identychnosti: rehionalnyi vymir: zb. nauk. statei za materialamy Vseukrainskoi naukovy-praktychnoi konferentsii (24–25 veresnia 2020 roku), Poltava (PNPU imeni V. H. Korolenka), s. 182–189. [In Ukrainian].

VYBORHSKOE VOZZVANYE., (1906), <https://www.wikiwand.com/ru> [In Russian].

VYBORY V HOSUDARSTVENNUIU DUMU: Obshchedostupnoe yzlozhenye zakonov y raziasnenyi o vyborakh. (Kyev, 1912). [In Russian].

VSEOBSHCHEE OBUCHENYE Y ZEMSTVO, (1910), / sost. P. Y. Chyzhevskiy. Sankt-Peterburg: Spr.-ped. biuro Lyhy obrazovaniya, 188 s. [In Russian].

HABINET D. A., (2011), Vidobrazhennia idei pro formu ukrainskoi derzhavy v derzhavno-pravovykh pohliadakh P. I. Chyzhevskoho, [in:] “Chasopys Kyivskoho universytetu prava”, ch. 4, s. 71–74 [http:// kul.kiev.ua/ images/chasop/2011_4/71.pdf](http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_4/71.pdf). [In Ukrainian].

HOSUDARSTVENNAIA DUMA PERVOHO PRYZYVA, (1906), Portrety, kratkye byohrafiy y kharakterystyky deputatov, Moskva (“Vozrozhdenye”), s. 63. [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /d/dc.pdf](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc.pdf). [In Russian].

HROMADSKA DUMKA, (1906), № 112, 17 travnia, s. 2. [In Ukrainian].

HRUSHEVSKYI M. S., (2021), Shchodennyk (1902–1914 rr.): U dvokh tomakh, t. I (1902–1907) / Uporiad., vstupna stattia, komentari S. Pankova, naukovyi redaktor I. Hyrych, Kyiv, s. 289. [In Ukrainian].

LOTOTSKYI O., (1934), Storinky mynuloho, ch. 3, Varshava, s. 8. [In Ukrainian].

M. S., (1912), Selianska biblioteka № 67. Yak vybiraty posliv do Derzhavnoi Dumy? Napysav Pavlo Chyzhevskiy (chlen I-oi Derzhavnoi Dumy). Kyiv, 1912. 60 stor. Tsina 5 kop., s. 4. [In Ukrainian].

MYLKO V., (2016), Ukrainske predstavnytstvo v Derzhavnii Dumii Rosiiskoi imperii (1906–1917) / vidp. red. O. P. Reient, Kyiv, s. 53, 71–75. [In Ukrainian].

PUSTOVIT TARAS, (2001), Ukrainskyi posol z Poltavshchyny (shtrykhy do biohrafii Pavla Chyzhevskoho), [in:] “Poltavska petliuriana”, Poltava,

ch. 4. Materialy piatykh Petliurivskykh chytan, provedenykh u Poltavi 25 travnia 2001 r., s. 78–106. [In Ukrainian].

RIKER POL, (2001), Istorii ta istyna / Per. Z fr. V. I. Shovkuna, Kyiv, s. 36. [In Ukrainian].

SHAPOVAL M., (1958), Shchodennyk vid 1 sichnia 1925 r. do 22 liutoho 1932 r. II chastyna. Uporiadkuvav inzh. Sava Zerkal. Nakladom uporiadnyka. Vydala Ukrainska Hromada im. M. Shapovala v Novim Yorku, s. 12. [In Ukrainian].

SPYSOK KADETAM, OKONCHYVSHYM KURS PETROVSKO-POLTAVSKOHO KADETSKOHO KORPUSA Y PETROVSKO-POLTAVSKOI VOENNOI HYMNAZYI S 1876 PO 1881 H. [in:] Y. F. Pavlovskiy. Ystorycheskyi ocherk Petrovskoho Poltavskoho Kadetskoho Korpusa (1840–1890) po ofytsyalnym dannym. Poltava. 1890. http://histpol.pl.ua/ru/?option=com_content&view=article&id=4343.

TERESHCHENKO O. V., (2015), Dyplomatychna misiia UNR u SSHA v lystakh Yuliana Bachynskoho, [in:] “Arkhivy Ukrainy”, № 6, s. 211. [In Ukrainian].

CHYZHEVSKYI P., (1921), Ahrarne pytannia na Ukraini (Istorychni y ekonomychni yoho pidvalyny), [in:] “Volia”, ch. 6–8, s. 187–191) <https://uk.wikisource.org/w/index.php> [In Ukrainian].

CHYZHEVSKYI P., (1920), Vidrozhennia natsii, [in:] “Volia”, t. 2, ch. 2, s. 73–74. [In Ukrainian].

CHYZHEVSKYI P., (1920), Z pryvodu rospravy S. Rudnytskoho – “do osnov ukrainskoho natsionalizmu”, [in:] “Volia”, 28 veresnia. <https://zbruc.eu/node/100558>. [In Ukrainian].

CHYZHEVSKYI P., (1921), Osnovy ukrainskoi derzhavnosti, Viden–Kyiv (Vyd-vo “Nasha volia”). (Vidbytko z tyzhnevyka “Volia”), s. 14. [In Ukrainian].

CHYZHEVSKYI P., (1924), Syls vlasnosti, [in:] “Literaturno-naukovyi vistnyk”, t. 2, ch. 3–4, s. 247–260. [In Ukrainian].

CHYZHEVSKYI P., (1920), Ukrainskyi Peredparlament, [in:] “Volia”, t. 2, ch. 3, 24 kvitnia, s. 113. [In Ukrainian].

CHYKALENKO YEVHEN – PETRU STEBNYTSKOMU. 9 bereznia 1910 r. [in:] Ye. Chykalenko i P. Stebnytskyi. Lystuvannia. 1901–1922 roky / Uporiadkuvannia: N. Myronets, I. Starovoitenko, O. Stepchenko. Vst. stattia: N. Myronets, I. Starovoitenko, Kyiv (Tempora), 2008, s. 181. [In Ukrainian].

TSIPKIVETS, (1920), Dvoie rozumnykh, a tretii durnyi (malenkyi feileton), [in:] “Volia”, t. 2, ch. 9, s. 370–371. [In Ukrainian].

TSIPKIVETS, (1920), Derzhavni koty, [in:] “Volia”, t. 2, ch. 2, s. 174. [In Ukrainian].

TSIPKIVETS, (1920), Intehral, [in:] “Volia”, t. 2, ch. 2, s. 87. [In Ukrainian].

Archive sources

Derzhavnyi arkhiv m. Kyieva, f. 16, op. 465, spr. 4499, ark. 1–9.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDIAK Ukrainy), f. 1439, op. I, spr. 1388, ark. 3.

TsDIAK, f. 321, op. I, spr. 239, ark. 88. s. 14.

TsDAVO Ukrainy, f. 3696, op. 2, spr. 47, ark. 15 zv.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u m. Kyievi, f. 321, op. I, spr. 239, ark. 88.

Публіцистика Павла Чижевського: основні ідеї та смисли

У статті аналізуються публіцистичні праці визначного українського діяча Павла Івановича Чижевського (1860–1925). Він депутат І Державної Думи Російської імперії, активний діяч національно-визвольного руху, член Української Центральної Ради, Голова надзвичайної торговельної та фінансової місії в Австрії, Швейцарії, міністр фінансів УНР в еміграції. Більшість його статей були надруковані у журналі “Воля” у 1920–1921 рр. Найзначнішими є: “Основи української державности”, “Аграрне питання на Україні (Історичні й економічні його підвалини)”. Основні ідеї, які пропагував і відстоював автор: наділення українського селянства землею; власність як основа незалежності людини від різних обставин у житті, власність – дає людині свободу й можливість підвищувати свій культурний рівень, формує її самосвідомість й пізнання цінностей життя та міцний зв’язок із батьківщиною. Українське селянство вважав важливою складовою суспільного розвитку й тим суспільним станом, який найбільше зацікавлений в існуванні незалежної української держави. Розробив основні засади економічного, соціального й територіального устрою держави за принципом федералізації земель (країв) та рівноправності всіх поселень: міста, містечка, села. Критикував В. Вин-

ниченка за викривлення історичних фактів у праці “Відродження нації” та засуджував його поведінку, зокрема, толерування російських більшовиків, піддавав нищівній критиці тих політичних діячів, які користалися державним майном та фінансами. Називав їх “державними котами”. Публікував сатиричні твори під псевдонімом “Ціпківець”.

Ключові слова: Павло Чижевський, публіцистичні статті, землекористування, власність, держава, місцеве самоврядування, незалежність України.

Валентина Піскун, доктор історичних наук, професор, завідувачка відділом, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Valentyna Piskun, Doctor of Science in History, professor, Head of department at M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3817-0852>

E-mail: Baturin@ukr.net

Received: 17.10.2022

Advance Access Published: December 2022